

О.О. Крайня
завідувач сектору
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГРАФІЇ ІГУМЕНІ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО ПЕЧЕРСЬКОГО МОНАСТИРЯ МАРІЇ МАГДАЛИНИ (МАЗЕПИ) ПРОФЕСОРОМ В. БІДНОВИМ

Призабута через вимушену еміграцію і тематичну направленість творча спадщина професора богослов'я Василя Олексійовича Біднова (1874–1935) останнім часом стала повертатися до нас. Вже на захисті кандидатської дисертації з історії православної церкви у Польщі й Литві він заявив про себе як про непересічного вченого, з особистим, революційним для свого часу поглядом на події Української історії, і по праву зайняв почесне місце у плеяді таких вчених як Ф. Титов, В. Завитневич, М. Петров. Проте, активна участь у суспільно-політичному житті, напружена викладацька практика, життєві обставини, що відкидали його на периферійні рубежі розвитку української історичної науки, позначилися на науковій роботі й призвели до того, що у цій сфері він зміг залишити, здебільшого, окремі статті, яких налічується близько 140 [1; 2, 402-410]. У 2002 р. в Мінську здійснено перевидання його “головної книги життя” – монографії “Православная церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum)”, що вперше побачила світ у 1908 р. У додатках до твору упорядники розмістили майже повний список наукових публікацій Василя Олексійовича [2, 422-430]. Але поза увагою залишилася одна з його актуальних на сьогоднішній день робіт – “Марія Магдалина, мати гетьмана І. Мазепи”, яка вийшла в 1938 р. у Варшаві, вже після смерті автора, в І-му томі тематичного збірника “Мазепа” [3, 35-52]. Те ж саме можна сказати про бібліографію, що супроводжує присвячену історичну статтю в “Православній енциклопедії” (2002) [4, 433]. Щоправда, цю роботу враховано при складанні бібліографії В.О. Біднова у довіднику “Українські історики ХХ століття” [5, 46-47].

Невелика наукова розвідка на сьогодні залишається базовою для біографічного дослідження з цієї теми, бо торкається майже всіх основних питань, які виникають при спогаді про матір гетьмана Івана Мазепи – Марію Магдалину, викриває історіографію, з якої походять як безперечні, так і хибні або спірні висновки, що досі ґрунтовно не аналізувалися. Але, мабуть, тому, що праця не перевидавалася, і мало

хто з дослідників міг з нею ознайомитись, вона не дає очікуваного розвитку ідей автора, а в деяких моментах — необхідних уточнень фактів, наведених ним.

Сучасний читач, дослідник має змогу ознайомитися з основними положеннями статті В. Біднова, скоріш, опосередковано, завдяки перевиданій 2001 р. монографії проф. О. Оглоблина “Гетьман Іван Мазепа та його доба” [6, 60, 68, 378]. У відповідному контексті наводиться довідка про матір Івана Мазепи та його близьких родичів, яка базується, переважно, на матеріалі, підібраному В. Бідновим (простежується за текстом, але тільки в одному випадку має відповідне посилання). Окремі згадки про Марію Магдалину (Мазепу) в роботах інших науковців — сучасників В. Біднова, таких як І. Борщак [7, 4], М. Возняк [8, 63], Д. Дорошенко [9, 15], І. Соїко [10, 100] вносили деякі уточнення щодо родоводу Івана Мазепи, але не ставили за мету висвітлення саме особи матері гетьмана. В. Біднов вперше вивів її постать в центр історичного дослідження, який супроводив певним науковим апаратом. Щоправда, недоступність в еміграції потрібних архівних матеріалів, катастрофічна втрата зору Василем Олексійовичем мали наслідком розкриття питання переважно в історіографічній площині, тоді як автор блискуче проявив себе на початку ХХ ст. як архівіст [1, 81, 88, 90], аналітик, котрий, подібно до С.Т. Голубєва, скрупульозно добирав докази до своїх висновків, користуючись широкою джерельною базою. Обмежені можливості такої роботи в останній період життя дослідника призвели й до прикрих, але не дуже суттєвих помилок, бо інтуїція вченого дещо компенсувала брак джерел.

Поштовхом для написання означеної статті міг послужити опублікований у часописі “Рідний край” за березень 1912 р. історико-літературний нарис Ольги Петрівни Драгоманової-Косач, відомої більш за псевдонімом Олена Пчілка, “Пам’ятки від матері гетьмана Мазепи, ігумені Марії Магдалини” з продовженням у наступних числах з трохи зміненою назвою: “Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи” [11]. Її літературний хист, тонке відчуття психології жінки змусили неупереджено поглянути на матір опального гетьмана — людину талановиту, добре освічену, активну в політично-релігійному житті ХVІІ ст., яка, разом з тим, до останніх днів залишалася вірною помічницею, любовою, нянькою для своїх дітей та онуків. Саме за статтею Олени Пчілки В. Біднов подав перелік і опис кількох речей, пов’язаних з ім’ям Марії Магдалини (Мазепи), що зберігалися до кінця 20 — початку 30-х рр. ХХ ст. у ризниці Києво-Вознесенського Флорівського монастиря, куди за часів Петра І були переведені черниці Печерської обители. Хоча Ва-

силь Олексійович не відтворив дуже якісні репродукції фотознімків цих речей, які були розміщені в часописі “Рідний край”, однак у своєму посиланні зазначив їхню наявність.

Тим часом, окрім інформації про пов’язані з ім’ям Марії Магдалини речові пам’ятки, та, можливо, у загальному сенсі співчутливого ставлення до неї, В. Біднов нічого не запозичив зі статті Олени Пчілки, яка літературно обробила відомі джерела й історичні праці, такі як “Літопис Самійла Величка”, твори Миколи Костомарова і Михайла Максимовича. В літературно-історичному жанрі визнано допустимим вільне трактування фактів, а інколи й домислення епізодів. Так, наприклад, письменниця спрощує питання про місце поховання Марії Магдалини (Мазепи), зазначаючи, що, звичайно, її поховали при Вознесенському Печерському монастирі, “...але кісткам Марії Мазепиної не сужено було спочивати в спокою: у 1712 р., – пише вона, – по наказу Петровому, знято було церкву Вознесіння і весь Печерський монастир Вознесенський з того місця...” [11, № 8, 10]. Втім, добре відомо, що монастирські споруди простояли майже до кінця XVIII ст. Логічність припущення О.П. Драгоманової-Косач полягала в тому, що старанням і жертвами ігумені Марії (Мазепи) у 1705 р. було побудовано Вознесенську кам’яну церкву і, за традицією, її могли поховати в головному храмі монастиря і як настоятельку, і як донаторку. Однак, у даному випадку, версія подається за доведений факт, хоча для того немає жодних документальних підстав. Проте існують аргументи (але, обмовимося, не прямі докази) і на користь версії щодо поховання матері гетьмана в Лаврі [12, 42]. Треба враховувати, що Вознесенський монастир вже був приречений на нехай поступове, але невідворотне знищення, а поруч височіла непохитна Києво-Печерська лавра, де знайшли спочин і менш знані вознесенські черниці. Василь Біднов – фахівець-історик (у Київській духовній академії він вчився саме на історичному відділенні) підкреслив, що місце поховання Марії Мазепи залишилося невідомим, але, напевно, її поховали у Києво-Печерському Вознесенському монастирі. Загалом, В. Біднов дуже обережно користувався історичними фактами, не поспішаючи повторювати недоведені висновки, і саме завдяки своєму педантичному ставленню до використаних джерел і літератури викликає довіру.

Ознайомлення зі статтею, присвяченою матері Мазепи, дає відчуття опрацювання автором широкої джерельної бази, хоча, у даному випадку, це, на жаль, не відповідає дійсності, за винятком використання ним корпусних джерел, в значному обсязі опублікованих до того часу. Маються на увазі відомі “Акты исторические, собранные и изданные

Археографической комиссией”, “Архив Юго-Западной России”, “Акты Южной и Западной России”, до яких він звертався в питаннях церковного будівництва, розширення монастирських земельних володінь.

Автору статті, яка розглядається, можна дорікнути хіба що в деяких обмовках – таких як, наприклад, іменування Флорівського монастиря на Подолі ще й “Успенським”. Проте, звернення за точним посиланням у статті до джерела інформації, у даному випадку, історико-топографічного дослідження В.В. Зверинського, одразу виправляє прикру механічну помилку. Професійний розгляд В.О. Бідновим історіографії за обраною темою: перш за все, монографій М. Костомарова, Ф. Уманця, присвячених гетьману Мазепі, залучення напрацювань М. Максимовича, Д. Бантиш-Каменського, Філарета (Гумілевського) і О. Лазаревського, – надали, в результаті, “концентровану витяжку” фактів щодо біографії Марії Мазепи. При тому, версії та припущення попередників вчений і подавав відповідно, не наводячи їх як доведені факти, чим, на жаль, страждають деякі сучасні роботи.

Проф. В. Біднов вивів основну, родинну лінію, яка найбільш впадає в око у дослідженні долі черниці Марії Магдалини – в дівочтві Марини Мокієвської (правильність прочитання документу 1666 р. у відношенні імені Мокієвської як “Марина” ще потребує підтвердження), у шлюбі – Мазепи. Міцні сімейні зв’язки не послаблювалися навіть після постригу вдови Марії Мазепи у черниці. Це, звичайно, йде врозріз з ідеалістичними уявленнями про життя за монастирською огорожею. Але, треба мати на увазі дійсний стан речей, що був характерним для того часу, звичаї та, безперечно, характер Марії Мокієвської, який, з одного боку, допомагав устояти в питанні віросповідання, коли багато хто з шляхтичів забував батьківську віру, а, з іншого, не піддавався звичайним обмеженням монастирського життя.

Паралельно з основною лінією дослідження виводиться картина церковного життя Марії Мазепи: спочатку в православній родині з давніми усталеними традиціями віри; після смерті чоловіка – в Луцькому Хрестовоздвиженському братстві, що, вірогідно, допомогло прийняти рішення про чернечий постриг. Звістку про обрання сина гетьманом вона зустріла вже ігуменею.

Відтворити загальне тло подій В. Біднову допомагають праці Д. Яворницького, М. Грушевського, І. Шляпкіна, періодичне видання “Dziennik Warszawski”.

Звичайно, навіть до історії речей ризниці Києво-Вознесенського Флорівського монастиря, пов’язаних з ім’ям Марії Магдалини Мазепи, є що додати за публікаціями кінця ХІХ–ХХ ст. (маю на увазі праці

М. Маліженовського [13] і Ф. Маніковського [14]), за інвентарними монастирськими та музейними описами [15; 16], за сучасними мистецтвознавчими роботами Л. Юріної [17], К. Герелес (Прасолової) [18], Т. Кари-Васильєвої [19], А. Вариводи [20] та ін. Накопичується чимало першоджерел, як опублікованих, так і не введених до наукового обігу, що стосуються майнових справ монастиря за ігуменства матері гетьмана Мазепа. Та, вважаю, першою цеглиною саме наукового дослідження біографії Марії Магдалини Мазепа, до постаті якої останнім часом спостерігається сплеск інтересу, заклав згаданий сьогодні ширший дослідник церковної історії Василь Олексійович Біднов.

Примітки

1. Ульяновський В.І. В.О. Біднов // Український історичний журнал. – № 10-11. – К., 1992. – С. 80-94.
2. Киселев В., Саламаха И. Послесловие // Беднов В.А. Православная церковь в Польше и Литве (по Volumina Legum). – Минск, 2002. – С. 402-421.
3. Біднов В. Марія Магдалина, мати гетьмана І. Мазепа // Мазепа. Збірник. – Т. І. – Варшава, 1938. – С. 35-52.
4. Киселев В.Н. Беднов В.А. // Православная энциклопедия. – Т. IV. – М., 2002. – С. 432-433.
5. Ясь О. Біднов В.О. // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник / Серія “Українські історики”. – Вип. 2. – Ч. 2. – К., 2004. – С. 44-47.
6. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк, К., Львів, Париж, Торонто, 2001. – 461 с.
7. Борицак І. Мазепа: людина й історичний діяч. Доповідь на святочній Академії Наук Товариства ім. Шевченка. 11 вер. 1932 р. // ЗНТШ. – Т. 17. – Ч. 1. – Львів, 1933. – С. 1-33.
8. Експедиція Очаківська / В стат.: Возняк М. Хто ж автор так званого літопису Самовидця? // ЗНТШ. – Т. 152. – Вип. 1. – Львів, 1933. – С. 1-81.
9. Дорошенко Д. Мазепа в історичній літературі і в житті // Мазепа. Збірник. – Т. І. – Варшава, 1938. – С. 3-34.
10. Соїко І. Портрет А. Войнаровського // Мазепа. Збірник. – Т. II. – Варшава, 1938. – С. 97-101.
11. Пчілка, Олена. Пам'ятки від матері гетьмана Мазепа, ігумені Марії Магдалини (Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепа) // Рідний край. – К., 1912. – № 6. – С. 7-14; № 7. – С. 4-8; № 8. – С. 5-10.

12. *Крайня О.О.* Некрополь Києво-Вознесенського Флорівського жіночого монастиря // Лаврський альманах. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 36-66.
13. *Малиженовский Н.* Киевский женский Флоровский (Вознесенский) монастырь. – К., 1895. – 83 с.
14. *Маниковский Ф.* Исторически-статистическое описание Киево-Флоровского Вознесенского женского монастыря. – К., 1894. – 60 с.
15. *Новицька М.* Датовані єпітрахилі Лаврського Музею 1640–1743 рр. // Український музей. – Збірник 1: Репринтне перевидання 1927 року. – К., 2007. – С. 51-70.
16. *Крайня О.О.* Культурно-мистецька спадщина Києво-Вознесенського Флорівського монастиря // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 36. наук. праць. – Вип. 14. – К., 2005. – С. 65-80.
17. *Юріна Л.А.* Маргіналії з колекцій Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника // Мистецька спадщина. Матеріали та дослідження. – К., 1993. – С. 99-111.
18. *Прасолова К.С.* Художні особливості українського образотворчого гаптування у XVII ст. // Мистецька спадщина. Матеріали та дослідження. – К., 1993. – С. 74-86; *Герелес К.С.* Гаптарська майстерня Києво-Вознесенського монастиря за часів ігуменства Марії Магдалини Мазепи // Могилянські читання: Матеріали щорічної наукової конференції. – К., 2000. – С. 53-54.
19. *Кара-Васильєва Т.* Золоте шитво України: Ігуменя Марія Магдалина Мазепа // Народне мистецтво. – К., 1999. – № 1-2. – С. 55-57.
20. *Варивода А.Г.* Українські гаптовані єпітрахилі XVII ст. в колекції Заповідника // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури: 36. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2001. – С. 29-30.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет обкладинки
Л. Демірської

Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:

01015, Україна

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.

тел. (044) 280-46-48

E-mail: lavra5@adsl.com.ua

www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.

Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.

Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008